

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

ГВАСАЛИЯ Д.С.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и
экономической безопасности,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению финансового обеспечения пенсионной системы в условиях экономической нестабильности. По мере изложения материала были рассмотрены актуальные вопросы формирования, развития и совершенствования финансового обеспечения пенсионной системы, структура пенсионной системы, теоретический обзор проблем пенсионного обеспечения, показатели сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Рекомендованы направления оптимизации финансового обеспечения пенсионной системы с учетом фактора экономической нестабильности.

Ключевые слова: пенсионная система, бюджет Пенсионного фонда, финансовое обеспечение, доходы и расходы Пенсионного фонда, сбалансированность бюджета.

GVASALIA D.S.,
PhD in Economics, Finance and Economic
Security Department Associate Professor,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the study of the pension system financial support in the economic instability conditions. Topical issues of the pension system financial support formation, development and improvement, the pension system structure, the pension provision problems theoretical review, the Pension Fund's budget balance indicators were considered as the material was presented. The pension system financial support optimizing directions, taking into account the economic instability factor, were recommended.

Keywords: pension system, the Pension Fund budget, financial support, the Pension Fund's revenues and expenses, budget balance.

Постановка задачи. Финансовое обеспечение пенсионной системы в условиях экономической нестабильности является актуальным вопросом, который стоит перед всем обществом, что объясняется теми современными реалиями, в которых очутилась вся экономика страны. Глобальными и актуальными для экономики стали последствия пандемии, санкционное давление со стороны западных партнеров, политическая и экономическая

нестабильность, милитаризация экономики, инфляция и многое другое. Начиная с 2019 года и по настоящее время на общество обрушились глобальные проблемы, решение которых требует грамотной поэтапной политики, и, конечно, последствия не могут обойти пенсионную систему страны, от эффективной работы которой зависит уровень социальной защищенности людей. Поэтому приобретают актуальность исследования, нацеленные на детальное рассмотрение вопросов финансового обеспечения пенсионной системы с учетом факторов экономической нестабильности.

Анализ последних исследований и публикаций. Актуальные вопросы формирования, развития и совершенствования финансового обеспечения пенсионной системы исследовались в многочисленных научных трудах отечественных и зарубежных ученых, среди которых необходимо выделить работы: С. Березиной, В. Белопольской, Н. Борисенко, Н. Винера, В. Колбуна, Л. Котликоффа, Э. Либановой, М. Лобановой, Т. Муравлевой, Б. Надточия, А. Нечай, Л. Омелянович, Н. Рад, В. Роика, Б. Скотта, Е. Соловьевой, О. Синявской, С. Юрия, В. Яценко и других. Однако дальнейшего исследования требуют вопросы финансового обеспечения пенсионной системы с учетом фактора экономической нестабильности.

Цель статьи – исследование проблем финансового обеспечения пенсионной системы в условиях экономической нестабильности.

Изложение основного материала исследования. Пенсионная система является одной из важных составляющих финансовой системы современного государства – ежегодно через нее перераспределяется существенная доля ВВП страны. Необходимо отметить, что пенсионная система каждой отдельно взятой страны имеет свои специфические особенности. В целом принято выделять: распределительную (солидарную), накопительную и смешанную пенсионную систему.

Распределительная или солидарная пенсионная система - это система, которая работает по принципу солидарности поколений: работающее поколение платит за тех, кто уже вышел на пенсию. Значительным преимуществом солидарной пенсионной системы является то, что государство может обеспечить приемлемый уровень пенсии тем, кто не смог бы сам скопить на старость.

Накопительная пенсионная система – эта система, в которой пенсионеру платят не другие люди, а он сам копит себе на пенсию, пока работает. В течение жизни человек или его работодатель делает отчисления с его зарплаты, эти деньги инвестируются и приносят доход. Именно на них человек живет на пенсии.

Плюс в том, что на такую систему меньше влияют демографические тенденции. Даже наоборот: поскольку люди остаются активными и работоспособными до преклонных лет, они могут дольше копить и в результате сформировать себе пенсию большего размера. Минус – люди с низким доходом не смогут откладывать достаточно денег и окажутся на пенсии в крайне уязвимом положении. В таком случае, скорее всего, только государство сможет обеспечить им достойную старость.

Смешанная пенсионная система – сами граждане или их работодатели делают отчисления в пенсионный фонд страны, часть этих денег идет на выплаты нынешним пенсионерам, а другая часть – на их собственную будущую пенсию. Структура пенсионной системы наглядно представлена на рис. 1.

Рис. 1. Система пенсионного обеспечения [1; 4]

Так, например, в России была попытка создать смешанную пенсионную систему. С 2002 по 2014 гг. обязательные пенсионные взносы работодателей разделяли на части. Например, с 2010 года 16% от зарплаты каждого работника (1967 года рождения и моложе) уходило в бюджет Пенсионного фонда России (далее -

ПФР), а затем на выплаты нынешним пенсионерам. А 6% шли на индивидуальный пенсионный счет человека [1; 4].

Но со временем разрыв между взносами, которые делают работодатели, и выплатами, которые идут пенсионерам, увеличивался. В 2014 г. правительство приостановило накопительную часть пенсии. Новые взносы работодателей ее не пополняют – все идет в «общую казну» ПФР. Таким образом, пенсионная система снова стала распределительной.

В мировой практике обычно используют два критерия оценки финансового обеспечения пенсионного страхования в стране: покупательная способность пенсии и коэффициент замещения утраченного заработка. Данные показатели характеризуют оценку финансовой способности системы пенсионного страхования выполнять функцию замещения заработной платы (дохода) застрахованного лица при наступлении пенсионного возраста.

Однако такой подход позволяет рассмотреть систему пенсионного обеспечения лишь с точки зрения получателя пенсии, и не учитывает проблемы финансового обеспечения доходной части бюджета пенсионного фонда, где наблюдается ряд проблем, вызванных современными реалиями.

Рассмотрим определение сущности понятия «финансового обеспечения», используя подходы различных авторов (Таблица 1).

Резюмируя выше изложенные подходы авторов к сущности понятия «финансовое обеспечение», отметим, что в основном авторы рассматривают данную категорию как систему форм и методов финансирования учреждений (организаций) для достижения ими поставленных целей. Относительно финансового обеспечения пенсионной системы – это состояние полной платежеспособности организации, другими словами полное и своевременное исполнения пенсионных обязательств.

Основными источниками, за счет которых формируется бюджет Пенсионного фонда, является:

- страховые взносы;
- средства федерального бюджета;
- сумма пеней и иных финансовых санкций;
- доходы от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного страхования;

добровольные взносы физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц;

средства выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии;

средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата;

конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений;

иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации [1;4].

Таблица 1

Научная мысль по определению сущности финансового обеспечения

№ п/п	Автор	Определение
1.	Пасынков А.	структурная подсистема финансово-кредитного механизма, система источников и форм финансирования развития экономической и социальной сфер общества. Оно осуществляется в трех формах: самофинансирование, кредитование, бюджетное финансирование
2.	Карпишин Н.	состав и структура источников финансирования и соответствующие формы движения средств
3.	Омельянович Л.	система форм и методов, используемых для финансового обеспечения функционирования предприятий и учреждений для достижения ими поставленных целей, то есть это практическая финансовая работа, обеспечивающая жизнедеятельность предприятия (учреждений), улучшения ее результатов
4.	Соловьева Е.	это состояние полной платежеспособности организации, а применительно к пенсионной системе – это условие полного и своевременного исполнения пенсионных обязательств
5.	Чайковская О.	покрытие затрат за счет финансовых ресурсов, аккумулируемых субъектами хозяйствования и государством

Составлено на основе источников [2;5; 6;7]

Средства федерального бюджета, перечисляемые ПФР, можно разделить на три категории:

средства, направляемые при превышении расходов ПФР на выплату страховой пенсии (обязательное пенсионное страхование) над страховыми взносами на выплату страховой пенсии;

средства, направляемые на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению;

средства, распределяемые ПФР по другим направлениям (материнский капитал, ежемесячные денежные выплаты ветеранам и инвалидам и др.).

Наглядно сбалансированность бюджета Пенсионного фонда представлена на рис. 2.

Рис. 2. Расходы и доходы Пенсионного фонда Российской Федерации, млрд. руб.

Источник: составлено и рассчитано на основе данных [4]

Причин дисбаланса между доходами и расходами солидарной пенсионной системы достаточно много, и особенно остро актуализируется этот вопрос с учетом сложившихся социальных и экономических реалий. Это объясняется давлением роста расходов и соответственно сокращением доходной части бюджета. Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2022 г. равен - 3.31 млрд. руб. В 2021 г. наблюдался профицит в размере 5.75 млрд. руб. Современные реалии погрузили пенсионную систему страны в стрессовую обстановку, что в первую очередь вызвано

ухудшением ситуации на рынке труда, в результате чего происходит сокращение занятости и стагнация или снижение реальной заработной платы, а это непосредственно приводит к сужению налогооблагаемой базы по подоходному налогу; растущая вероятность прекращения трудовой деятельности работниками и обращения за пенсионными пособиями; уход с рынка западных компаний, что увеличивает количество нетрудоустроенных граждан; шоковое падение цен на активы, что может негативно сказаться на балансах накопительных пенсионных систем, и многое другое.

Поэтому меры, направленные на улучшение финансового обеспечения пенсионной системы, очень актуальны.

Еще одной актуальной проблемой является обесценивание реального веса пенсий. Пенсии, другие виды социальных выплат и пособий, которые являются основным источником существования большого количества населения, должны обеспечивать уровень жизни, не ниже прожиточного минимума, установленного законом.

Наглядно средний размер пенсий в Российской Федерации представлен на рис. 3.

Рис. 3. Средний размер пенсии пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, рублей
Источник: составлено и рассчитано на основе данных [2; 4]

Представленные данные свидетельствуют о росте размера средних пенсионных выплат в анализируемом периоде, но

количественное изменение данного показателя не всегда является показателем реального улучшения качества жизни населения, что связано в первую очередь с ростом цен на товары и услуги, что особенно актуально в 2022 г. Кроме того, само определение среднего размера также является оторванным от действительности, поскольку большой дисбаланс между показателями минимального и максимального размера пенсионных выплат.

Кроме того, не стоит забывать о том, что с каждым годом увеличивается нагрузка на бюджет Пенсионного фонда за счет старения населения. Наглядно численность занятых, приходящихся на одного пенсионера (в среднем за год), человек представлена на рис.4.

Рис. 4. Количество занятых, приходящихся на одного пенсионера (в среднем за год)

Источник: составлено и рассчитано на основе данных [2; 4]

Анализ количества занятых, приходящихся на одного пенсионера, свидетельствуют о том, что численность занятых в экономике, приходящихся на одного пенсионера (в среднем за год), составляет 1,6 человек и находится на этом уровне в течение всего анализируемого периода. В целом нагрузка на работающее население остаётся значительной. Наглядно количество пенсионеров на 1000 человек представлено на рис.5.

В общую численность пенсионеров включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсию в системе ПФР. Надо отметить тот факт, что пандемия коронавирусной инфекции отразилась на продолжительности жизни населения, особенно это

проблема была актуальна для людей пенсионного возраста, что объясняется рядом хронических заболеваний и их активацией в результате перенесенной инфекции.

Рис. 5. Общая численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 человек населения

Источник: составлено и рассчитано на основе данных [2; 4]

Представленные данные дают возможность констатировать тот факт, что нагрузка на работающее население России продолжает увеличиваться. Демографические изменения в России в ближайшие десятилетия – сокращение численности населения, в том числе, населения в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, изменение возрастной структуры населения, приведут к увеличению количества пенсионеров на одного занятого. Повышение пенсионного возраста уменьшит дефицит пенсионной системы до 1,5–2,5 % ВВП. Без реформы повышения пенсионного возраста дефицит пенсионной системы, по мнению некоторых авторов, может достигнуть 12% ВВП [6;7].

Таким образом, с целью обеспечения сбалансированности и повышения финансовой устойчивости пенсионной системы Российской Федерации была реализована пенсионная реформа

2019—2028 гг. Целью пенсионной реформы – является поэтапное реформирование пенсионной системы Российской Федерации за счет увеличения пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Аналитические расчеты с учетом повышения пенсионного возраста свидетельствуют о возможности перенаправить высвобождающиеся средства ПФРФ на увеличение пенсий, в среднем на 1000 руб/мес ежегодно. Кроме того, бюджет Пенсионного фонда станет более сбалансированным за счет собственных доходов, а не трансфертов федерального бюджета Российской Федерации [4].

В 2022 году на пенсию смогут пойти женщины, достигшие 56,5 лет. Должно быть 12 отработанных лет и пенсионный коэффициент 21 – это показатели для расчета пенсии. Мужчины в 2022 году выходят на пенсию в 61,5 лет. Требования к стажу и коэффициентам как у женщин.

Рассмотрим прогноз ожидаемой продолжительности жизни при рождении, учитывая средний вариант значений, что наглядно представлено на рис.6.

Рис. 6. Прогноз ожидаемой продолжительности жизни при рождении (число, лет) средний вариант прогноза
 Источник: составлено и рассчитано на основе данных [3; 4]

При этом в России женщины живут в среднем дольше, чем мужчины на 10 лет. Таким образом, продолжительность жизни мужчин составляет 65-67 лет, при том, что они выходят на пенсию в 61,5 лет, если брать за основу 2022 г., а дальше будут выходить в

65 лет и на протяжении всей трудовой жизни делают отчисления в Пенсионный фонд. Необходимо учитывать тот факт, что при таком пенсионном возрасте уровень медицины должен быть в разы выше и обеспечивать более длительную продолжительность жизни.

Поэтому на пути к обеспечению финансовой устойчивости пенсионной системы надо не потерять фактор социальной справедливости и экономической заинтересованности в институте пенсионного страхования.

Поэтому решения вопроса финансовой обеспеченности пенсионной системы выходит из плоскости только проблем пенсионного обеспечения и затрагивает ряд других направлений в различных сферах, что только в комплексе поможет решить обозначенную проблему. Кроме того, говоря о финансовой устойчивости необходимо понимать, что она должна быть социальна справедлива. А тут первоочередными становятся проблемы тенизации доходов, неуплата налогов, показатели коррупции, что в свою очередь сокращает доходы бюджета Пенсионного фонда.

Не маловажным остается и фактор финансовой заинтересованности граждан в получении своей будущей пенсии, а тут важную роль играет накопительная система, которая нацелена стимулировать граждан делать отчисления с целью увеличения своей будущей пенсии. Напомним, что на данный момент она не работает, и пенсионная система является сугубо солидарной с 2014 г.

Необходимо отдельно подчеркнуть важность и актуальность развития системы негосударственного пенсионного обеспечения как одного из возможных гарантов устойчивости финансовой системы страны, что ляжет в основу дальнейших исследований в рамках финансового обеспечения пенсионной системы в условиях экономической нестабильности.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, проведенное исследование финансового обеспечения пенсионной системы в условиях экономической нестабильности создает информационную основу для определения дальнейшего вектора развития проблем пенсионного страхования в сфере негосударственного пенсионного обеспечения.

Список использованных источников

1. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Закон РФ: [Принят Государственной Думой 30.11.2001 г.] – Режим доступа: <<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131827&backlink=1&&nd=102073909>>.

2. Омелянович Л.А., Манжула Т.Ю. Государственные и муниципальные финансы в условиях глобализации // Финансово-экономическая безопасность в условиях глобализации: монография / ГО ВПО «ДонНУЭТ», Л.А. Омелянович [и др.]; под ред. Л.А. Омелянович. – Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2021. – 296 с., с.117-133.

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа <<https://rosstat.gov.ru/folder/13723>>.

4. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа <http://www.pfdnr.ru/index.php/normativnye-akty>.

5. Пасынков А. Ф. Финансовое обеспечение пенсионной системы России в категориях системы национальных счетов [Электронный ресурс] // Экономика региона. — 2018. — Т. 14, вып. 4. — С. 1356-1369. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovoe-obespechenie-pensionnoy-sistemy-rossii-v-kategoriyah-sistemy-natsionalnyh-schetov/viewer>

6. Соловьева Е.В. Обеспечение финансовой устойчивости государственной Пенсионной системы России в процессе ее реформирования как фактор стабильного экономического роста [Электронный ресурс] // Материалы V международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 487-494. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36841228>.

7. Соловьев А.К. Пенсионный возраст: актуарно-статистическое обоснование: монография / А. К. Соловьев, М. С. Аль-Натор, С. А. Донцова, С. Е. Кучук; под редакцией А. К. Соловьева [Электронный ресурс] // Москва: Прометей, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-907003-66-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/94487.html>